

**TALIM TIZIMIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISHNING SAMARALI TOMONLARI**

Oroqov Orif Ashirali oqli

Termiz Pedagogika Institutining Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Informatika oqitish
metodikasi yo'nalishi 4 bosqich talabasi

+998 91 978 08 11

Urokovorifinforuzb@gmail.com

Jabborova Gulchehra Umid qizi

Termiz Pedagogika Institutining Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Informatika oqitish
metodikasi yo'nalishi 4 bosqich talabasi

+998971912701

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning samarali tomonlari mavzusi tolaqonli yoritib berilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining bugungi zamonaviy pedagogik talim tizimida foydalanishning bosqichma-bosqich tizimi haqida ham soz borgan.

Kalit sozlar: Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kompyuter, multimediya, internet, media-texnologiyalar, dars, talim.

Talim tizimida islohatlarni amalga oshirishda va rivojlantirishda hukumatimiz tomonidan yiliga mamlakat yalpi ichki mahsulotining 10-12 foizi sarflanadi, bu davlat budjetining 35 foizini tashkil etadi. Bu esa jahon tajribasidagi korsatgich 3 4 foizdan oshmaydi. Talim tizimida yil sayin rivojlanib borayotgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, talim jarayonini sifat va mazmun jihatdan yanada yuqori bosqichga otarishga xizmat qilib kelmoqda. Bugungi kun zamonaviy talim jarayonini mazmunli tashkil etish uchun zamon talabiga mos texnik vositalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Jumladan, texnologiya, axborot, kompyuter, multimediya, internet, masofali oqitish, yagona axborot muhiti va shunga oxshash axborotkommunikatsion texnologiyalarning zamonaviy vositalaridan foydalanish ozining samarasini bermoqda. Avtomatlashtirilgan axborot jamiyatini shakllantirishning global jarayoni inson taraqqiyoti va koplal iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni samarali hal etish imkoniyatlarini yaratadi. Biroq, bunday imkoniyatdan faqatgina ushbu axborot maydonida kerakli bilim va konikmalarga ega bolgan jamiyat azolarigina foydalana oladilar. Shu orinda oliy talimning asosiy vazifalaridan biri talabalarga axborot madaniyatini va uning mafkuraviy darajasini har tomonlama yaxshilash imkonini berishdir. Ushbu muammoni hal qilishda talim muassasalarida axborot texnologiyalari, fani yonalishi muhim rol oynaydi. Shu sababli, axborotkommunikatsiya texnologiyalari, kompyuter savodxonligi kursining ustuvor muammolarini va uning kelajakdagi istiqbollarini organish va tahlil qilish muhimdir. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, elektron kutubxonalar, elektron kitoblar va raqamli audio-video-foto, mobil telefonlar, tezkor xabarlar jonatish vositalari, IP

telefoniya, PDA va kommunikatorlar bilan tanishtirish orqali zamonaviy bugungi kun bolajak yosh kadrlar tasavvurida 20 yil avval biz axborot vakumida yashagan ekanligimizni, ijtimoiy, geografik, siyosiy tosiqlardan boshqa hech narsa mavjud bolmaganligini hosil qilamiz.

Bugungi kunda talim tizimini axborot-kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur qilib bolmaydi. Bu soha kundalik hayotimizda media-texnologiyalarining orni tobora kengayib bormoqda. Katta hajmdagi yangi axborotlar, reklamalar, televideniya korsatuvlarida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish talabalarning talim tarbiyasi ularning atrofdagi voqea-hodisalar togrisidagi tasavvurlari, taffakkuri hamda idrokiga katta tasir etmoqda. Ilgari talabalar istalgan mavzuga oid kerakli malumotlarni darslik, malumotnoma adabiyotlar oqituvchi tomonida fanga oid darsni konspektlashtirish holda egallab kelgan bolsa, bugungi kunga kelib asosan televideniya va radio, elektron darsliklar internet tarmoqlaridagi malumotlardan foydalangan holda ozlashtirmoqda. Shu sababli bugungi kun oqituvchisi zamonaviy voqelikka togri yondashgan holda talim jarayoniga axborot uzatishning yangi metodlarini olib kirishi hozirgi kun talabi hisoblanadi. Darsni AKT dan foydalanib, otishda oqituvchi oz mehnatining kop qismini kompyuterga yuklashi mumkin boladi. Bu bilan darsni yanada qiziqarli, rang-barang qilib, mazmunan boyitadi.

Jahon pedagogikasi amaliyotida qator olimlar, jumladan, M. V. Bulanova-Toporkova va boshqalar oqituvchining axborot texnologiyalari sohasidagi bilimdonligini quyidagi sifatlar bilan baholaydilar:

- 1) zamonaviy axborot muhitida faoliyat tajribasini baholash va integratsiyalashga qodirlik;
- 2) shaxsiy ijodiy sifatlarini rivojlantirishga intilish;
- 3) umumiy kommunikativ (ozaro muloqot qilish) madaniyatining yuqori darajada bolishi;
- 4) axborot vositasida ozaro birlashib xatti-harakatlarni bajarish masalasida nazariy tushunchalarning va uni tashkillashtirish tajribasining bolishi;
- 5) ozini refleksiyalash (oz ruhiy holatini tahlil qilish) ehtiyojining bolishi;
- 6) axborotni qabul qilish, tanlash, saqlash, qayta tiklash, taqdim etish usullarini, uni ozgartirish, uzatish va integratsiyalash madaniyatini ozlashtirish.

Pedagog-olim V. K. Selevko esa oqituvchining kompyuter savodxonligini kompyuterli texnologiya mazmunining muhim qismi deb hisoblaydi va uning tarkibiga quyidagilarni kiritadi:

- informatika va hisoblash texnikasining asosiy tushunchalarini bilish;
- kompyuterli texnikaning umumiy tuzilishi va funksional imkoniyatlarini bilish;
- zamonaviy operatsion tizimlarni bilish;
- umumiy vazifa bajaradigan zamonaviy dasturning qobiqlar va operatsion vositalarini (Norton Commander, Windows va boshqalarini) bilish hamda ularning vazifalarini o'zlashtirish;
- hech bo'lmaganda bir matn redaktorini o'zlashtirganlik;

- dasturlashtirish algoritmlari, tillari va paketlari haqidagi boshlang‘ich tasavvurlarining bo‘lishi;
- utilitar (amaliy foyda beradigan) vazifalarini bajaradigan amaliy dasturlaridan foydalanishning boshlang‘ich tajribasi.

O‘qituvchi oz vaqtida talabaning bilimini xolisona baholab boradi, ularga noanaviy saboq berish usullarini topishga ijodiy yondashadi. Bu esa oqituvchining kasbiy jihatdan rivojlanishiga asos boladi. Katta hajmdagi axborotlarni har bir talaba qisqa vaqt mobaynida ozlashtirishi va amaliy faoliyatda foydalana olishni orgatish zarur boladi. Shuning uchun ham darsni shunday tashkil etish kerakki, unda har bir talaba ozini erkin his qilib, faol ishtirok etishi zarur. Har bir dars jarayoniga qiziqish bilan yondashib, mustaqil ijodiy fikrlashi, oz mehnati samarasini korib, uni baholay olishi kerak.

Oqituvchi axborot - kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib, dars otishga tayyorgarlik korishda bu jiddiy talim dasturiga oid dars materialini ekanligini unutmazligi zarur. Darsni loyihalashtirishda oqituvchi turli dasturiy mahsulotlardan foydalanadi. Dars jarayoniga tayyorgarlik korishda tayyor dasturiy mahsulotlar (ensiklopediya, lugatlar, talimiy dasturlar va shu kabilardan) foydalanishda kompyuterning orni alohida ahamiyat kasb etadi. Kopmyuter texnologiyasi vositasida dars otish barcha fanlardan laboratoriya mashgulotlarini, yani yangi mavzularni korgazmali tushuntirish imkoniyatiga ega bolib, otilgan darslarning materiallarini talaba mustaqil qayta korib chiqishi mumkin.

Xulosa: Bugungi kun talabi axborot - kommunikatsiya texnologiyalari hamda internetdan foydalanish faqatgina talim tizimiga kirib kelmasdan shu sohaning

barcha boginlarini boshqarish, tashkil qilish, axborot resurslari bilan taminlanayotganligi sababli ish yuritish xujjatlarini tezlik bilan yolga qoyish, moliyaviy tizim va shu kabi ishlarni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli axborot texnologiyalaridan yanada rivojlantirish maqsadida chekka- chekka xududlardagi yoshlar uchun ham ushbu imkoniyatlarni salmogini kengaytirish, shu sohadan foydalanish madaniyatini va imkoniyatlarini yaratish, mamlakatimizning barcha sohalarini rivojlantirishda katta imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish togrisida. Qishloq hayoti gazetasi 03.06.05 y.
2. Farberman. B.L . Ilgor pedagogik texnologiyalar. T: 2001 y.
3. Azizxodjaeva N.N. Pedagogicheskie texnologii i pedagogicheskoe masterstvo. Ucheb.posobie.- Toshkent. TDPU 2003. - 192 s.
4. Ismatilla Isoqov, Sindorqul Ibragimovich Qulmamatov. Informatikani oqitishda innovatsion texnologiyalar. Maruza matnlari.
5. Saidaxmedov N. Pedagogik amaliyotda yangi texnologiyalarni qollash namunalari.-Toshkent : RTM 2000 yil.
6. Muradova N.K., Majidov R.R., Xayitmatov U.T., Maxmudova B.A. Kasbiy talim uslubiyoti: Oquv qollanma. - T.: TDIU, 2006. - 360b.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

7. Novosardova S.A., Gaynutdinova F.X., Otajonov U.A. Metodika prepodavaniyakursa Informatika: Uchebnoe posobi e. - T.: TGEU, 2003.
8. Boltaboyeva U., Rakhmonova N., Usmonov S. Characteristics of speech Art: problems and solutions //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – T. 10. – №. 4. – С. 559-567.
9. Akhmedov, B. A., Xalmetova, M. X., Rahmonova, G. S., Khasanova, S. Kh. (2020). Cluster method for the development of creative thinking of students of higher educational institutions. Экономика и социум, 12(79), 588-591.